

Sistemas de agitación en la cristalización de Rebaudiósido A para la mejora de DTC

E. Bolaños Reynoso^{1*}, A. G. Preciado Vargas¹, K. B. Sánchez Sánchez², L. López Zamora¹, X. Dector Hernández¹.

¹Tecnológico Nacional de México/Orizaba, Oriente 9, Emiliano Zapata, C.P. 94320, Orizaba, Veracruz., México

²Instituto Tecnológico de Celaya, Av. García Cubas 1200, C.P. 38010, Celaya, Guanajuato, México
*eusebio.itorizaba@gmail.com

Área de participación: Ingeniería Química

Resumen

En este trabajo se analizó la hidrodinámica de la cristalización por lotes de vidrio de borosilicato implementando un sistema de agitación por burbujeo para evitar la ruptura de las partículas al disminuir la frecuencia de colisión partícula-partícula y partícula-agitador para incrementar el tamaño de cristal y mejorar la DTC del glucósido de esteviol (Rebaudiósido A), como un edulcorante alternativo de la sacarosa. Se empleó un cristizador de borosilicato de 1 L, una bomba de aire Elite 800 y manguera de 6 mm y otra de 9 mm de diámetro y una adaptación en forma de cruz, obteniendo una mejora en la DTC. Como resultado de la implementación de agitación por burbujeo se obtuvo que permite incrementar un 12.5 % el tamaño promedio del cristal D(2,1) de Rebaudiosido A, en comparación contra la agitación mecánica por paletas planas.

Palabras clave: cristalización, burbujeo, rebaudiósido A.

Abstract

In this work, the hydrodynamics of borosilicate glass batch crystallization was analyzed by implementing a bubble stirring system to avoid particle breakdown by decreasing the particle-particle and particle-stirrer collision frequency to increase the crystal size and enhance the CSD of steviol glycoside (Rebaudioside A), as an alternative sweetener to sucrose. A 1 L borosilicate crystallizer, an Elite 800 air pump and a 6 mm hose and a 9 mm diameter hose and a cross-shaped fitting were used, obtaining an improvement in the DTC. As a result of the implementation of stirring by bubbling, it was obtained that it allowed to increase by 12.5% the average size of crystal D (2, 1) of Rebaudioside A, compared to mechanical stirring by flat blades.

Keywords: crystallization, bubbling, rebaudioside A.

Introducción

En años recientes a nivel mundial, el uso de edulcorantes naturales y artificiales se ha incrementado debido al consumo de alimentos dulces, ante tal situación se requiere de estudios acerca de nuevos edulcorantes preferentemente de origen natural, que satisfagan las necesidades de los consumidores, además de disminuir los efectos negativos que causan a la salud, como es el caso de la diabetes mellitus [1]. Tal es el caso de los glucósidos de esteviol, que provienen a partir de las hojas de la planta *Stevia rebaudiana* Bertoni. Entre los glucósidos que se encuentra en mayor concentración en la planta es el Rebaudiósido A, tiene un poder endulzante 300 veces mayor que el azúcar comercial, aportando cero contenidos energéticos, tiene sabor agradable, se puede obtener con pureza superior al 97% y está aprobado por el comité Mixto de Expertos FAO/OMS en Aditivos Alimenticios (JECFA) como un edulcorante seguro para la salud [2]. Actualmente, el producto se obtiene de manera artesanal con un tamaño pequeño que dificulta su comercialización y consumo, al dispersarse con facilidad en el aire, por lo que es necesario considerar una técnica de purificación que haga factible su producción a nivel industrial logrando así un producto competitivo en el mercado actual. Una operación unitaria ampliamente conocida que permite obtener productos con las características deseadas es la cristalización, que se define como un proceso de separación

térmico para concentrar sustancias en un estado puro a partir de soluciones diluidas y tiene por objetivo obtener un producto con una distribución del tamaño de cristal (DTC) específica y de alta pureza [3].

En este trabajo se analizó la hidrodinámica de la cristalización por lotes de vidrio de borosilicato implementando un sistema de agitación por burbujeo para evitar la ruptura de las partículas al disminuir la frecuencia de colisión partícula-partícula y partícula-agitador para incrementar el tamaño de cristal y mejorar la DTC.

Metodología

Materiales

Se empleó como materia prima el Rebaudiosido A, que consiste en un polvo cristalino color blanco con 95% de pureza, no presenta olor desagradable, soluble en la mezcla agua-etanol, de sabor dulce. Es de grado alimenticio, puede emplearse como endulzante en productos de panadería, lácteos, bebidas, repostería, etcétera. Tiene un contenido energético de 0 kcal y nulo contenido de proteínas, grasas, fibra dietética, colesterol y sodio [2].

Para la realización de los experimentos se empleó un cristizador por lotes de vidrio con capacidad de 1 L tipo tanque (ver Figura 1) con agitadores de acero inoxidable tipo propela y paleta plana (ver Figura 2) y chaqueta para el control de temperatura con capacidad de 500 ml.

Figura 1. Cristalizador

Figura 2. Agitadores

Se utilizó un baño de recirculación programable con calefacción y refrigeración modelo F34-MD marca JULABO. Cuenta con un control activo de refrigeración (ACC) donde el compresor de refrigeración se activa para todo el rango de temperaturas (-30 a 150 °C), maneja un volumen de 15 L, posee una desconexión automática en caso de perturbación y es controlado por medio de la computadora a través de un puerto de comunicación en línea RS232C.

Para la determinación del tamaño de partícula y DTC se capturaron imágenes en un microscopio modelo 37081 de la marca Carl Zeiss modelo Primo Star. Cuenta con un módulo de iluminación de lámpara halógena, iluminación LED, indicadores de la intensidad luminosa en azul, platina de desplazamientos en cruz 75x30 para el manejo desde la derecha/izquierda con sujeta objetos, cuatro objetivos de un alto poder resolutivo con óptica corregida a infinito del tipo "Plan-ACHROMAT" con aumentos de 4x, 10x, 40x 100x/Oil (aplicaciones con aceite de inmersión) para campo claro, oscuro y contraste de fases en luz transmitida. Se empleó la técnica desarrollada por Sánchez *et al.*, 2020 [4], para la reconstrucción de la DTC a partir de los momentos de la curva de distribución, haciendo

uso del software CSD.jl [5]. Para la determinación de la concentración empleó un refractómetro automático modelo ATR-ST de la marca SCHMIDT HAENSCH.

Sistema de agitación

Se utilizó un sistema de agitación mecánica por paleta plana, así como un sistema de agitación por burbujeo con manguera comercial de 1 m con 4-6 mm de diámetro y un conector cruz de plástico para su unión y lograr una distribución uniforme del aire en todo el cristalizador usando una bomba de aire Elite 800 y cuatro segmentos adicionales de manguera con un tamaño de 3 cm de largo en cada lado. Así mismo, se hizo la adaptación de una manguera de diferente diámetro (9 mm) para distribuir el burbujeo en todo el cristalizador utilizando oxígeno como gas inerte. Para la implementación de estos sistemas se tomó en cuenta la mezcla 65-35% v/v etanol-agua-Rebaudiósido A.

El control de la velocidad de agitación mecánica se realizó mediante una interfaz en LabVIEW 2019 y una comunicación a través de placa Arduino NANO con voltaje de 0 a 5 mediante puertos PWM. Se realiza mediante un ajuste lineal de correspondencia entre el voltaje generado por el Arduino NANO y el driver del motor DC que controla la flecha de agitación. Es importante remarcar que el sistema de agitación mecánica se encuentra operando a lazo abierto, por lo que no se considera reducción de agitación por efectos de torque generado por solución. Sin embargo, se realizaron mediciones manuales empleando un sensor infrarrojo y se comprobó que en el rango de temperatura, la solución no disminuye la velocidad de agitación.

Resultados y discusión

Concentración de ambos sistemas

Se evaluó el IR y ° Brix para ambos sistemas de agitación, en la Figura 3 se observan los datos para el índice de refracción (IR), observándose que las variaciones no son mayores a 0.03, debido a que la concentración del soluto disuelta en el solvente es pequeña, por lo que al propiciarse la cristalización, esta no afecta en gran medida la medida del índice de refracción, a pesar de que el equipo permite medir con buena resolución (10^{-4}), descrito en la sección de Metodología.

Figura 3. Comportamiento de concentraciones medidas para índice de refracción

En la Figura 4 se presentan los resultados para los °Brix mostrando a para ambos esquemas de agitación. Nuevamente, al igual que lo observado en la Figura, 3, se presentan variaciones en un rango de 45 a 54 °Brix. Comparando ambos resultados, se puede apreciar que la agitación por paleta plana presenta un mejor régimen hidrodinámico debido a la intensidad de mezclado, propiciando menores variaciones a lo largo del enfriamiento, lo que permite disminuir la presencia de variaciones en la concentración del cristalizador (micro volúmenes, ΔV) [6][7]. Por otro lado, la agitación por burbujeo presenta mayores variaciones en la concentración, pero su intensidad de mezclado no es excesiva como con paleta plana, permitiendo disminuir la ruptura de los cristales. Se evaluó si las velocidades para realizar agitación por burbujeo afectan el sistema de agitación. La variación en los datos se debió a lo inconsistente de la agitación que pese a suministrar un flujo de aire constante, no se podía controlar el taponamiento de la manguera, sin embargo, presenta un mejor comportamiento que la agitación mecánica debido a que no existe rompimiento de cristales.

Figura 4. Comportamiento de concentraciones medidas para ° Brix

Los resultados obtenidos en este trabajo pueden ser contrastados contra los reportados previamente por Galicia (2017) [2] y Bolaños *et al.*, (2019) [9], donde se reportan valores menores de índice de refracción (IR) y Brix, debido al empleo de una mezcla 55-45 %, en comparación con lo reportado en este trabajo, donde para todo el rango de temperatura de 60 a 10 °C, se obtienen valores superiores. Esto representa que la mezcla 65-35 % incrementa la solubilidad, permitiendo disolver mayor cantidad de soluto, generando mayor producto cristalino.

DTC para ambos tipos de agitación

Se utilizó el objetivo 10x del microscopio electrónico y mediante el software Vision Assistant de National Instruments, se obtuvo una distribución de longitud $D(2,1)$ máxima para paleta plana de 12 μm y de 13.5 μm para burbujeo. En la Figura 5 se muestran los datos en micras para ambos tipos de agitación en donde se puede ver que el burbujeo produce cristales con mayor tamaño. En la Figura 6 se muestran los datos de desviación estándar que en contraste con la gráfica anterior se muestra una mayor dispersión para los datos de burbujeo, esto puede deberse a que las burbujas son demasiado grandes para el tamaño de los cristales.

Figura 5. Tamaño de cristal $D(2,1)$ para agitación por paleta plana y burbujeo

Figura 6. Desviación estándar $S(2,1)$ para agitación por paleta plana y burbujeo

En las Figuras 7 y 8 se muestran las gráficas de superficie para ambos tipos de agitación, empleando el software CSD.jl [5]. Para el caso de la agitación por paleta plana se observa que la curva es irregular, sube y baja el porcentaje de longitud de manera aleatoria a través del tiempo de cristalización, mientras que para el caso de burbujeo es uniforme, esto se atribuye a las diferencias en los tipos de agitación, ya que las paletas tienden a alterar el tamaño del cristal. Otra ventaja de tener un comportamiento uniforme en el % longitud es que el sistema batch puede convertirse a semibatch y realizar derivaciones de producto con diferentes tamaños de cristal, permitiendo satisfacer requerimientos específicos en un mismo batch.

Figura 7. Gráfica de superficie para la DTC de paleta plana

Figura 8. Gráfica de superficie para la DTC de burbujeo

Trabajo a futuro

Variar la velocidad del burbujeo en distintos niveles para obtener datos más precisos para un análisis posterior del flujo de aire.

Conclusiones

Los diferentes esquemas de agitación afectan el tamaño de los cristales de Rebaudiosido A. La agitación por burbujeo presenta una mayor $D(2,1)$ y una mejora en la distribución de cristal que la agitación por paleta plana en 12.5 %, así como un comportamiento más uniforme en las gráficas de superficie. Lo obtenido permite concluir que la agitación por burbujeo afecta positivamente la cristalización de Rebaudiosido A, disminuyendo la nucleación durante el tiempo de proceso.

Agradecimientos

Uno de los autores de este trabajo agradece al Fondo Conacyt-SENER-Hidrocarburos por la beca otorgada para estancia posdoctoral.

Referencias

1. Khalaf, H. K. Raheem, N. R., Shaker, H. I. Abid, S. E. "Qualitative and quantitative determination of artificial sweetener saccharin sodium by FTIR spectroscopy", *International Journal of Advances in Pharmacy, Biology and Chemistry*, vol. 3, no. 3, pp. 617-625, 2014
2. Galicia, C. L. S. "Análisis de efectos en la cristalización del Glucósido de Esteviol (Rebaudiósido A) para la maximización del tamaño $D(2,1)$ y masa formada como sustituto edulcorante de la sacarosa", *Tesis de Maestría. Instituto Tecnológico de Orizaba, Ver., México*, 2017.
3. K. B. Sánchez-Sánchez, "Optimización de condiciones de operación para la cristalización por lotes de azúcar de caña mediante la implementación de trayectorias programadas en MSZW y procesamiento de imágenes", *Tesis de Doctorado en Ciencias de la Ingeniería, Instituto Tecnológico de Orizaba, México*, 2018.
4. K. B. Sánchez-Sánchez, E. Bolaños-Reynoso, J. M. Méndez-Contreras, R. Cerecero-Enríquez. "Effects Of Agitation Rates Over Metastable Zone Width (MSZW) Of Concentration For Cane Sugar Crystallization", *Revista Mexicana de Ingeniería Química*, vol. 19, no. 2, pp. 504-520, 2020.
5. Sánchez, S. K. B., & Bolaños, R. E. "CSD (Crystal Size Distribution)", *Kelvyn88/CSD.jl: RMIQ Paper Release (Version v1.1). Zenodo*, 2019/08/27/ 2019.
6. Eusebio Bolaños-Reynoso, Kelvyn Baruc Sánchez-Sánchez, Galo Rafael Urrea-García & Luis Ricardez Sandoval. "Dynamic Modelling And Optimization Of Batch Crystallization Of Sugar Cane Under Uncertainty", *Industrial Engineering Chemical Research*, vol. 53, pp. 13180-13194, 2014.
7. K. B. Sánchez-Sánchez, E. Bolaños-Reynoso, L. S. Galicia-Contreras, J. Li, P. A. Quintana-Hernández. "Effects Of Agitation Rate On The Metastable Zone Width In Sugar Cane Batch Crystallization". *Memorias del XXXVI Encuentro Nacional de la AMIDIQ. Cancún, México*, 2015.
8. E. Bolaños-Reynoso, K.B. Sánchez-Sánchez, L. López-Zamora, L. Ricardez-Sandoval. "A Study On Empirical And Mechanistic Approaches For Modelling Cane Sugar Crystallization", *Revista Mexicana de Ingeniería Química*, vol. 17, no.2, pp. 389-406. 2018.
9. E. Bolaños-Reynoso, A. G. Preciado Vargas, M. Rosas de Jesús, L. López Zamora, K. B. Sánchez Sánchez. "Determinación de la amplitud de la zona metaestable por método politérmico para la mezcla rebaudiósido A-etanol-agua". *Memorias del XL Encuentro Nacional de la AMIDIQ, Bahías de Huatulco, Oaxaca, México*, 2019.